

ускладненим через високі заставні вимоги, попри функціонування державних пільгових програм; 3) Логістичні та інфраструктурні втрати: висока вартість енергоносіїв, руйнування потужностей та ускладнена експортна логістика підвищують собівартість продукції МП.

Для забезпечення сталого відновлення та цифрової трансформації малого підприємництва в Україні державна політика має базуватися на векторі, який визначено Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва до 2027 року. Основними напрямками є: максимальна цифровізація послуг та розширення функціоналу платформ типу «Дія.Бізнес»; спрощення умов програм «Доступні кредити 5-7-9%» та портфельних державних гарантій; розширення грантової підтримки «єРобота» для стимулювання переробної промисловості та залучення ветеранів і ВПО до підприємницької діяльності; інтеграція українських виробників до європейських торговельних ланцюгів.

Список використаної літератури

1. Статистичний щорічник України за 2024 рік / за ред. А. В. Макаруча. Державна служба статистики України. Київ, 2025. 272 с.
2. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва: Статистичний збірник 2022 / Державна служба статистики України. Київ, 2023. 180 с.
3. Статистична інформація щодо розвитку малих підприємств / Головне управління статистики у Дніпропетровській області. URL: <http://www.dnprstat.gov.ua/statinfo/rpid/> (дата звернення: 16.05.2026).

D. Aparaschivei

Doctorandă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

OPTIMIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN MANAGEMENTUL UNIVERSITAR PRIN INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Abstract. Prezenta lucrare analizează transformarea managementului universitar prin prisma integrării noilor tehnologii informaționale și a utilizării logicii fuzzy ca instrument de optimizare a procesului decizional. Într-un mediu academic marcat de fragmentarea datelor și de raționalitatea limitată a decidenților, ecosistemele digitale moderne oferă infrastructura necesară pentru transformarea capitalului informațional.

Keywords: *management universitar, logică fuzzy, capital informațional, proces decizional, transformare digitală*

Integrarea noilor tehnologii informaționale în structurile de învățământ superior a redefinit importanța capitalului informațional¹, referindu-se la totalitatea datelor procesate și organizate care permit universității să funcționeze eficient. Spre deosebire de modelele tradiționale de stocare a datelor, marcate de o fragmentare a datelor și de o compartimentare rigidă la nivel departamental, ecosistemele digitale actuale facilitează interoperabilitatea organizațională și colaborarea interprofesională. Necesitatea cooperării multidisciplinare a fost validată cu succes și în domeniul medical, unde tranziția de la stocarea analogică la infrastructuri digitale unificate a permis eliminarea fenomenului de stocare silozată (*information silos*²). Aplicarea unui model similar³ în managementul academic permite transcenderea barierelor comunicaționale dintre structurile academice de conducere și studenți, transformând fluxurile de date într-un suport decizional strategic.

Tranziția de la managementul universitar tradițional la un model bazat pe date (*data-driven management*) necesită o reevaluare a modului în care fluxurile de informații sunt colectate și analizate. În acest context, tehnologiile informaționale nu mai îndeplinesc doar un rol de suport. Astfel, acestea permit colectarea și procesarea a multiple seturi de date care fundamentează decizia economică, reducând subiectivismul și riscul managerial.

Conform teoriei raționalității limitate⁴, persoanele cu putere de decizie din structurile de învățământ superior sunt limitate de volumul de informații pe care îl pot procesa. Studiul recent realizat de Bao et al. (2024) oferă o soluție metodologică prin utilizarea logicii fuzzy⁵ în deciziile de grup, demonstrând că algoritmizarea procesului decizional permite integrarea perspectivelor multiple și reduce subiectivismul factorului uman.⁶ Utilizarea acestui mod de luare a deciziilor permite agregarea percepțiilor „vagi” ale tuturor stakeholderilor relevanți, de la studenți la cadre didactice și parteneri economici, cu scopul de a lua cele mai eficiente decizii pentru toți cei implicați. Astfel, cu ajutorul procesării asistate a capitalului informațional, structurile de învățământ superior pot migra către o gestiune economică performantă, fundamentată pe dovezi statistice riguroase.⁷

¹ Dhillon, J. K. (2000). Improving information and its communication in higher education: challenges and strategies. *Research in Post-Compulsory Education*, 5(1), 77–89. <https://doi.org/10.1080/13596740000200068>

² Saberi, M. A., Mcheick, H., & Adda, M. (2025). From data silos to health records without borders: A systematic survey on patient-centered data interoperability. *Information*, 16(2), Articolul 106. <https://doi.org/10.3390/info16020106>

³ Kim, K. K., Bell, J. F., Bold, R., Davis, A., Ngo, V., Reed, S. C., & Joseph, J. G. (2016). A Personal Health Network for Chemotherapy Care Coordination: Evaluation of Usability Among Patients. *Studies in Health Technology and Informatics*, 225, 232–236. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-658-3-232>

⁴ Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–114.)

⁵ Saatchi, R. (2024). Fuzzy logic concepts, developments and implementation. *Information*, 15(10), <https://doi.org/10.3390/info15100656>

⁶ Bao, T. T., Liu, Y. F., Yang, Z. Z., Wu, S. H., & Yan, Z. L. (2024). Evaluating sustainable service quality in higher education from a multi-stakeholder perspective: An integrated fuzzy group decision-making method. *Socio-Economic Planning Sciences*, 92, 101849. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101849>

⁷ Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes*.

Implementarea acestor modele avansate de analiză a datelor necesită existența unei infrastructuri digitale integrate. Platformele au ca scop adunarea de informații provenite din toate departamentele universitare, de la resurse umane și finanțe până la platformele de e-learning și managementul calității sau a cercetării. În consecință, capitalul informațional este constituit de materia primă necesară algoritmilor de procesare.

Mergând pe ideea utilizată de Bao et al. (2024), putem sublinia trei etape definitorii. În prima etapă, denumită fuzificare, sistemul informatic preia indicatorii lingvistici imprecisi rezultați din feedback-ul stakeholderilor. Concret, acest proces presupune atribuirea unui grad de adevăr, cuprins între 0 și 1, unor afirmații calitative, permițând modelarea unor concepte nuanțate care, în logica tradițională binară, ar fi fost dificil de integrat într-o analiză riguroasă. Prin această transformare, sistemul de suport decizional reușește să „măsoare” nuanțele limbajului natural, oferind o precizie digitală unor date care anterior erau considerate pur subiective.

Ulterior, datele sunt transpuse în funcții matematice, permițând astfel modelarea unui concept. Această transpunere nu se limitează la o simplă reprezentare grafică, ci implică procesul de fuzificare prin care variabilele lingvistice subiective sunt convertite în valori numerice continue pe un interval definit. În acest cadru, concepte abstracte precum eficiența didactică sau sustenabilitatea financiară sunt afișate sub formă de funcții de apartenență¹, permițând algoritmilor să identifice corelații ascunse și să gestioneze ambiguitatea inerentă feedback-ului uman. În mod tradițional, aceste concepte ar fi fost ignorate sau simplificate excesiv de raționalitatea limitată a decidenților. Această etapă este urmată de aplicarea regulilor de inferență, unde infrastructura digitală corelează multiple seturi de date pentru a simula impactul diverselor strategii manageriale asupra dezvoltării social-economice a instituției. Aceste reguli de inferență funcționează pe baza unei structuri logice de tipul „Dacă–Atunci” (*If-Then*), transpunând experiența calitativă a conducerii executive universitare într-un set de instrucțiuni computabile care corelează automat variabilele cu rezultatele strategice dorite. Procesul se finalizează prin defuzificare, etapă în care complexitatea matematică este convertită într-o recomandare decizională clară și fundamentată statistic, oferind astfel o soluție viabilă pentru optimizarea nivelului factorilor rezultativi în gestiunea resurselor academice.

În concluzie, integrarea noilor tehnologii informaționale în managementul universitar nu reprezintă doar o simplă actualizare a infrastructurii digitale, ci o schimbare de paradigmă în guvernanta academică. Prin transformarea capitalului informațional din date brute în modele matematice de tip fuzzy, instituțiile de învățământ superior reușesc să depășească barierele raționalității limitate și să minimizeze riscul managerial inerent deciziilor complexe.² Modelul propus,

Harvard Business Press.

¹ Ocampo, L., & Clark, E. E. (2021). A fuzzy mathematical framework for measuring sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 281, 125313. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125313>

² Zheng, Y., Xu, Z., He, Y., & Tu, Y. (2022). Multi-criteria decision making with fuzzy sets: A survey. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 13(1), 1-17. [https://doi.org/10.1007/s13042-021-01444-](https://doi.org/10.1007/s13042-021-01444-4)

fundamentat pe cercetările recente ale lui Bao et al. (2024), demonstrează că algoritimizarea proceselor decizionale permite armonizarea perspectivelor adesea divergente ale stakeholderilor, oferind o bază de calcul obiectivă pentru optimizarea resurselor.

Pe termen lung, adoptarea acestor ecosisteme digitale facilitează o gestiune economică performantă, capabilă să răspundă conform provocărilor dezvoltării social-economice.¹ Astfel, prin eliminarea silozurilor informaționale și implementarea unor mecanisme de inferență logică, universitatea modernă își consolidează sustenabilitatea strategică. Rezultatul final al acestui proces de digitalizare nu constă doar în eficiență administrativă sporită, ci crearea unui mediu academic transparent și adaptabil, unde decizia strategică este fundamentată pe dovezi statistice riguroase². Având aceste elemente drept bază, se asigură excelența atât în plan educațional, cât și în cel al managementului instituțional.

Referințe bibliografice

1. Bao, T. T., Liu, Y. F., Yang, Z. Z., Wu, S. H., & Yan, Z. L. (2024). Evaluating sustainable service quality in higher education from a multi-stakeholder perspective: An integrated fuzzy group decision-making method. *Socio-Economic Planning Sciences*, 92, 101849. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101849>
2. Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in German higher education: Student and teacher perceptions and usage of ICT. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1>
3. Dhillon, J. K. (2000). Improving information and its communication in higher education: Challenges and strategies. *Research in Post-Compulsory Education*, 5(1), 77–89.
4. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes*. Harvard Business Press.
5. Kim, K. K., Bell, J. F., Bold, R., Davis, A., Ngo, V., Reed, S. C., & Joseph, J. G. (2016). A personal health network for chemotherapy care coordination: Evaluation of usability among patients. *Studies in Health Technology and Informatics*, 225, 232–236. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-658-3-232>
6. Ocampo, L., & Clark, E. E. (2021). A fuzzy mathematical framework for measuring sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 281, 125313. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125313>
7. Saatchi, R. (2024). Fuzzy logic concepts, developments and implementation. *Information*, 15(10), 656. <https://doi.org/10.3390/info15100656>
8. Saberi, M. A., Mcheick, H., & Adda, M. (2025). From data silos to health records without borders: A systematic survey on patient-centered data interoperability. *Information*, 16(2), 106. <https://doi.org/10.3390/info16020106>

¹ Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

² Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of ICT. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1>

9. Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–114. <https://doi.org/10.2307/1884852>

10. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

11. Zheng, Y., Xu, Z., He, Y., & Tu, Y. (2022). Multi-criteria decision making with fuzzy sets: A survey. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s13042-021-01444-4>

JEL Classification: I23; O33.

O.-A. Constandache

Drd., Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

IMPACTUL DIGITALIZĂRII ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR: O ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ

Abstract

Noile paradigme care apar datorită dezvoltării tehnologice și sociale, derivate din utilizarea masivă a tehnologiilor informației și comunicațiilor, generează un proces transformator care modifică toate sectoarele economice, iar educația nu face excepție. Instituțiile de învățământ superior reacționează la nevoia de adaptare la această nouă realitate, trecând printr-o perioadă de schimbare culturală complete, care provoacă modificări ale atitudinilor, acțiunilor și a valorilor comune ale membrilor comunităților academice.

Pentru a analiza literatura științifică cu privire la acest subiect, a fost realizată o analiză bibliometrică care cuprinde perioada 2015 – 2024 pe un eșantion de 989 de articole incluse în baza de date Web of Science (WoS), cu scopul de a investiga impactul digitalizării asupra învățământului superior. Studiul explorează tendințele în productivitatea cercetării, autorii relevanți, distribuția publicațiilor și co-apariția termenilor precum „transformare digitală”, „învățare online” și „tehnologie”.

Rezultatele arată natura multidisciplinară a subiectului, incluzând articole publicate în diferite domenii, precum și legătura strânsă cu aspecte precum tehnologiile digitale, performanța, managementul, impactul și inovația. De asemenea, rezultatele arată o concentrare tot mai mare a cercetărilor pe digitalizare, în special după apariția pandemiei COVID-19, cu contribuții semnificative din partea autorilor de top și a revistelor cu impact mare. În final, acest studiu